

Vebsayt: <https://involta.uz/>

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАР ИННОВАЦИОН
САЛОҲИЯТИНИ БОШҚАРИШ**

**УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОЩНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**MANAGEMENT OF INNOVATIVE POWER OF FOOD INDUSTRY
ENTERPRISES**

Хамрокулов Улугбек Абдрахматович

Андижон давлат университети таянч докторанти

Хамрокулов Улугбек Абдурахматович

Докторант Андижанского государственного университета

Hamrokulov Ulugbek Abdurahmatovich

Phd Researcher of Andijan State University

Аннотация. Озиқ-овқат саноати хар доим хам ўзининг долзарблигини йўқотмаган. Озиқ-овқат саноати корхоналари самарадорлигини оширишда корхоналар инновацион салоҳиятини бошқаришни яхшилаш бугунги кунда

корхона бошқарувчилари олдида турган асосий мақсадлардан ҳисобланади.

Аннотация. Пищевая промышленность не всегда теряла свою актуальность. Совершенствование управления инновационным потенциалом предприятий при повышении эффективности предприятий пищевой промышленности является одной из основных задач, стоящих сегодня перед руководителями.

Abstract. The food industry has not always lost its relevance. Improving the management of innovative capacity of enterprises in improving the efficiency of enterprises in the food industry is one of the main goals facing managers today.

Калит сўзлар. Food industry, strong competition, efficiency, management, innovative potential, innovative capacity management

Ключевые слова. Пищевая промышленность, сильная конкуренция, эффективность, управление, инновационный потенциал, управление инновационным потенциалом.

Key words. Integration, strong competition, market relations, management, management mechanism, innovation capability, management of innovation capability.

КИРИШ.

Глобаллашув жараёнлари кучайган даврда турли ҳудуд ва минтақалар ўртасида барча соҳалар каби ижтимоий-иқтисодий ва савдо йўналишларида ҳам ҳамкорлик алоқаларининг ривожланиши кузатилмоқда. Бунинг натижасида минтақаларда фаолият юритаётган компаниялар ўзларининг харидорлари аудиториясини кенгайтириш мақсадида бошқа минтақаларда ҳам ўз фаолиятларини олиб бориш хоҳиш ва режалари пайдо бўлади. Бунда биринчидан, ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатувчи компаниялар сони кўпайса, иккинчидан уларнинг харидорлари аудиторияси кенгайиб,

мижозларнинг бошқа минтақалардан фарқ қиладиган маҳсулот ва хизмат кўрсатилишига талаб пайдо бўлади. Юқорида келтирилган масалаларни ечилишида корхоналар инновацион салоҳиятини бошқаришнинг самарали ташкил қилиниши замон талабига айланиб қолди.

Хозирги кунда Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 14 сентябрда қабул қилинган қарори юқорида келтирилган фикримизни тасдиқлайди.

Эркин бозор иқтисодиёти муносабатларига асосланган шароитда корхоналар рақобатбардошлилик даражасини таъминлашда корхоналар бошқарувини замон талаблари асосида ташкил қилиш, хусусан корxonанинг инновацион фаолиятини бошқариш масаласига аълохида эътибор қаратиш керак.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Инновацион менежмент бугунги кунда компанияларни замон талаблари даражасида бошқаришнинг назарий асоси ҳисобланади. Инновацион менежмент, инновацион салоҳият, инновацион салоҳиятни бошқариш ва унга таъсир қилувчи омиллар юзасидан жахонда кўплаб тадқиқотчи ва олимлар илмий изланишлар олиб боришган. Жумладан корxonанинг инновацион салоҳияти юзасидан Б.Лавсон ва Д.Самсон, Ф.Даманпоур, Д.Твиис, Г.Писано ва А.Шуен, М.Терзиовский, П.Сақари, Р.Фатхутдинов, П.Завлин, А.Николаев, Л.Иваненко, Чжан Ся[1] илмий тадқиқот ишлари олиб боришган. Маҳаллий тадқиқотчи олимлардан корхоналарда инновацион салоҳият ва уни бошқариш юзасидан Н.Йўлдошев, Ш.Мирсаидова. Й.Голдман, Ш.Зайнутдинов, Г.Шаназарова, Д.Мамаджановларнинг[2] илмий тадқиқот ишларида тадқиқ этилган. Республикамизда озиқ-овқат саноати корхоналарининг инновацион салоҳиятини бошқариш юзасидан етарлича изланишлар олиб борилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқот жараёнида тадқиқотчи ва олимларнинг мавзуга оид назарий қарашларини ўрганиш давомида мантиқий фикралш, тизимли ёндашув, киёсий таҳлил усулларидадан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Инновацион менежмент бошқарувда янги йўналиш ҳисобланганлиги сабабли унда қўлланиладиган тушунчалар ҳам замонавий ва кенг қамровли. Инновацион салоҳият ҳам шундай иқтисодий атамалардан биридир.

Б.Лавсон ҳамда Д.Самсонларнинг қарашлариг кўра инновацион салоҳият билим ва ғояларни доимий равишда корхона ва унинг манфаатдор томонларининг манфаати учун ишлаб чиқариш жараёнларига, янги маҳсулотлар ишлаб чиқарилишига ҳамда тизимларга трансформация бўлиш жараёнларида шаклланади. Ф.Даманпоурнинг фикрига кўра корхонанинг инновацион салоҳияти корхонанинг ички ва ташқи муҳит омиллари асосида шаклланиб, унинг умумий комплекс инновацион ҳолатини кўрсатади.

Корхонанинг инновацион салоҳияти корхонанинг барча жихатлари, янгиликни яратиш ва ундан амалиётда фойдаланиш қобилиятини ифодалаб қуйидаги: моддий-техник ресурслари, моддий ва номоддий активлари, молиявий ресурслари, ташкилий ресурслар, кадр ресурслари, ижтимоий-рухий омил ресурсларидан ташкил топади.[3] М.Терзиовски корхонанинг инновацион салоҳияти корхонада инновацияларни реализация қилиш имконияти бўлиб, электрон савдо, барқарор ривожланиш ва янгиланган маҳсулотлар ишлаб чиқарилишида намоён бўлади.

Саноат корхоналарининг инновацион салоҳиятини шаклланиши кўп жихатдан корхонанинг молиявий ҳамда инсон капитали элементларининг имкониятлари асосида ривожланади.[4] Тадқиқотчиларнинг диққат марказида корхонанинг инновацион салоҳияти биринчи навбатда корхонанинг молиявий ҳолати ҳамда корхонанинг инсон капитали ҳолатига боғлиқлиги туради. Шу сабабдан корхоналарнинг инновацион салоҳиятига энг катта таъсир килувчи ягона алмаштириб бўлмайдиган омил бу инсон омилдир. Хар қандай

янгилик(инновация) қилиш ва уни фаолиятга реализация қилиш учун албатта молиявий ресурслар талаб этилади ҳамда уни реализация қилиш жараёнини самарали бўлиши кўп жихатдан корхонанинг раҳбар ҳамда ишчи ходимларининг салоҳиятига бевосита боғлиқ.

Корхонанинг инновацион салоҳияти - корхонанинг инновацион салоҳиятни шакллантириш, амалиётга реализация қилиш ҳамда ривожлантириш жараёнларини ўз ичига олувчи муносабатлар мажмуаси бўлиб, корхонанинг инновацион фаолиятни олиб боришга имконият, қобилият ҳамда тайёргарлик даражасини акс эттирувчи кўрсаткич ҳисобланади.

Инновацион салоҳият бошқариш корхонанинг умумий бошқарувининг ажралмас ва доимий таркибий қисми ҳисобланади. Менежментнинг замонавий бошқарув усулларини қўллаб, корхонани ресурслар билан таъминлаш, уни режалаштириш, шакллантириш, амалга ошириш ҳамда назорат қилиш жараёнлари инновацион салоҳиятни бошқаришнинг самарадорлигини таъминлайди.

Озиқ-овқат саноати корхонларида инновацион салоҳиятни бошқаришда корхонанинг инсон ресурслари тўғри бошқарилиши энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Бунинг сабаби корхоналарда инновацион янгиликларни реализация қилувчи аксарият ҳолларда уларни амалга оширувчи шахслар айнан корхонанинг салоҳиятли ходимлари ҳисобланади. Шу сабабдан инсон омили инновацион салоҳият даражасини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиб, уларнинг билим ва малакаларини оширишга йўналтирилаётган харажатлар узоқ муддатли инвестициялар сифатида қаралади. Ходимлар орасида корпоратив ҳамда инновацион муҳитни шакллантириш уларнинг инноваторлик даражасини оширади. Озиқ-овқат саноати ишлаб чиқариш ва маҳсулотларни сақлаб савдо расталарига етказиб бериш маълум бир мажбурий шартларига эга. Шу жиҳатидан озиқ-овқат саноати корхоналари бошқа саноат корхоналари бошқарувида фарқ қилади.

Озиқ-овқат саноати корхонлари инновацион салоҳиятни бошқариш жараёнида ишлаб чиқариладиган озиқ-овқат махсулотлари уларни қадоқлаш, омборларда сақлаш, бозор расталарига етказиб беришда махсулотнинг яроқсиз бўлиб қолишини олдини олишда инсон омили бошқарувнинг энг мухим объекти ҳисобланади.

Корхонанинг инновацион салоҳиятини бошқариш механизми¹

Инновацион салоҳиятни бошқариш юзасидан олиб борилган тадқиқотларимиз натижасида юқоридаги чизма шакллантирилди.

Саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини бошқаришнинг биринчи босқичида инновацион салоҳиятни шакллантириш мақсади белгиланади. Бунда корхонанинг стратегик режаларига мос инновацион мақсад ва вазифалар тузилади. Кейинги босқичда инновацион салоҳиятнинг таркибий қисмлари шакллантирилади ҳамда инновацион фаолиятни юртишида ўз вазифаларини бажаришга киришилади. Бу босқичда корхона

¹ Чизма муаллиф томонидан шакллантирилган.

инновацион салоҳиятининг таркибий қисмлари тўлиқ шаклланганлиги инновацион салоҳиятнинг самарали натижаларга эришиш имкониятини беради. Учинчи босқичда корxonанинг инновацион фаолияти амалга оширилади. Инновацион фаолият натижасида инновацион махсулот ёки хизмат, бошқарув усули, ишлаб чиқариш жараёнлари ёки ишлаб чиқариш босқиларидаги янгилик, ўзгаришлар якуний натижа сифатида намоён бўлади.

Хулоса ва таклифлар.

Тадқиқотчи ва олимларнинг корxonалар инновацион салоҳияти ва уни бошқариш бўйича илмий ишларини ўрганиш юзасидан олиб борилаётган илмий тадқиқотларимиз натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:

Корxonанинг инновацион салоҳияти – корxonада инновацион фаолиятни ташкил этувчи меҳнат ресурслари, моддий-техник ресурслар, молиявий ресурслар, маркетинг ва ахборот ресурслари ҳамда ташкилий-бошқарув механизмлар йиғиндиси ҳисобланади.

Инновацион салоҳият – корxonада инновацион фаолиятни олиб бориш ва унинг натижаларини таҳлил қилинишида корxonа инновацион фаолияти ҳолати даражасини акс эттирувчи кўрсаткич сифатида кўриш мумкин.

Озиқ-овқат саноати корxonалари инновацион салоҳиятини бошқаришда мақсад қўйиш, уни шакллантириш ҳамда амалга ошириш босқичларида озиқ-овқат махсулоти ишлаб чиқаришнинг вақт омилини, озиқ-овқат махсулотлари хавфсизлигини таъминлашга алоҳияда аҳамият бериш корxonанинг стратегик ва инновацион мақсадларни самарали бажарилишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] Lawson, B. and Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organizations: A dynamic capabilities approach. *International Journal of Innovation Management*, 5 (3), 377–400. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal*, 34, 555–590. Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18, 509–

533. Milé Terziovski. Building Innovation Capability in Organizations An International Cross-Case Perspective. University of Melbourne, Australia P.Imperial College Press 2007. Page 19. Sakari Pieskä. Enhancing Innovation Capability and Business Opportunities: Cases of SME-Oriented Applied Research. JYVÄSKYLÄ 2012. Page 32. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2008. 448 с. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика / Под ред. М.: Экономика, 2000. 475 с. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 5. С. 75–79. Чжан Ся. Оценка и управление инновационным потенциалом предприятия угольной промышленности. Диссертация. Санкт-Петербург – 2017. Стр 35.

[2] Йўлдошев Н.Қ., Мирсаидова Ш.А., Голдман Й.Д. Инновацион менеджмент – Т.: ТДИУ. Дарслик 2011. 286-б.; Ш.Н.Зайнутдинов. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси//“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябр 2011.; Г.Шаназарова. Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Диссертация,Тошкент-2018.; Д.Мамаджанов. Автомобиль саноати корхоналарининг инновацион салоҳиятини ошириш ва уни бошқариш. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2018 йил. 3-5 бетлар.

[2] B.Lawson, D.Samson. Developing innovation capability in organisations: a dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management. October 2001. Page 9.

[3] Ш.Н.Зайнутдинов. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнал. №1, сентябрь, 2011 йил. 1 бет.

[4] Helena Danilina and Zhanna Mingaleva. Improving of Innovation Potential Efficiency of Industrial Enterprises. Article in Middle East Journal of Scientific Research. January 2013. pages 191-193.